

БОЛАЛАРДА СУРУНКАЛИ ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ В ФОНИДА РИВОЖЛАНГАН ЎТКИР ЙИРИНГЛИ ЎРТАЧА ОТИТДА ХУЖАЙРАЛИ-ГУМОРАЛ ИММУНИТЕТ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Нарзуллаев Н.У.

Рахматов А. А.

Бухоро Давлат Тиббиёт Институту
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834913>

Аннотация: Замонавий оториноларингологиянинг муҳим муаммоларидан бири сурункали вирусли гепатит В бўлган болаларда эшитиш патологияси муаммоси бўлиб, эрта болалик даврида пайдо бўлган ўткир йирингли отит (ЎЙЎО) тез-тез такрорланади ва сурункали шаклга айланади. Бу билан сурункали вирусли гепатит В билан оғриган болаларда ўткир ўрта отит ривожланганда иммунитет тизимининг асосий кўрсаткичлари эрта ёшда бузилганлиги билан боғлиқ.

Калит сузлар: Нейтрофиллар, сурункали гепатит, Т-лимфоцитлар, ҳомила ичи инфекция.

Тадқиқот мақсади: Болаларда сурункали гепатит фонида ривожланган ўткир йирингли ўрта отитда хужайрали-гуморал иммунитет кўрсаткичларини ўрганишдан иборат.

Материал ва методлар: Бухоро вилоят болалар шифохонасининг ЛОР бўлимида бизнинг назоратимиз остида ЎЙЎО билан касалланган 32 нафар бола бор эди: 6 ойликдан -7 ёшгача, 6 ойликдан 1,5 ёшгача – 11 ёшгача, 3ёшдан 14 ёшгача бўлган болаларни ташкил этди.

Илмий тадқиқотга иммунитет ҳолатини баҳолашнинг турли усуллари қўлланилган: Т-лимфоцитларнинг таркиби Е-РОК усули билан, В- лимфоцитлар ЕФС-рок усули билан аниқланган. Гуморал иммунитет ҳолатининг кўрсаткичлари: Т-лимфоцитларнинг таркиби Е-рок усули билан, В - лимфоцитлар ЕФС-РОК усули билан аниқланди. Гуморал иммунитетнинг ҳолати қон плазмасидаги иммуноглобулинлари даражаси билан баҳоланди. Қон зардобида А, М, G синфларининг иммуноглобулинларини миқдорий аниқлаш учун Манчини бўйича оддий радиал иммунодиффуз усулидан фойдаланилган. Нейтрофилларнинг фагоцитик фаоллиги латекс тести ёрдамида аниқланган. Назорат гуруҳи бир хил ёшдаги ва жинсдаги 30 нафар деярли соғлом болалардан иборат эди.

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, назорат гуруҳи беморларидаги Т-лимфоцитларнинг нисбий сони $57,3 \pm 2,4\%$, В-лимфоцитлар – $16,4 \pm 1,8\%$ га тенг бўлди.

Нейтрофилларнинг фагоцитик фаоллиги $68,6 \pm 5,3\%$ даражасида эди. Қон зардобидаги иммуноглобулин даражаси (гуморал иммунитет) қуйидагича эди: IgA – 108 ± 21 мг%, IgM – 65 ± 8 мг%, IgG- 782 ± 43 мг%. Ўйўо билан сурункали вирусли гепатит В бўлган болаларда иммунитетнинг ҳужайравий звеноси фаолияти бузилган. Уларнинг иммун тизимининг Т-ҳужайра компоненти $31,5 \pm 2,6\%$ гача пасайди, бу назоратдан 0,5 баравар паст ($P < 0,001$). Фагоцитик реакция интенсивлигининг пасайиши ҳам аниқланди- $47, ___ \pm 4,7\%$ гача. В-лимфоцитлар томонидан нормага нисбатан статистик жиҳатдан сезиларли ўзгаришлар бўлмаган. Ушбу параметрнинг нисбий қиймати $14,1 \pm 2,3\%$ ($P < 0,05$) даражасида эди.

Гуморал иммун жавобни ўрганиш шуни кўрсатдики, Ўйўо билан касалланган ёш болаларда қон зардоби иммуноглобулинларининг асосий синфларининг синтези кучайган. IgA концентрацияси 124 ± 11 мг ($P < 0,001$), IgG $936 \pm$ мг% ($P < 0,05$) га ошди.

Ўйўо билан оғриган болаларда IgA, IgM ишлаб чиқариш 1,2-1,9 баробар ошди. Postnatal ва эрта ёшдаги Ўйўо билан оғриган болаларда, IgM ва IgA ишлаб чиқаришнинг сезиларли ўсиши, афтидан, ҳомила ичи инфекцияни ва юқумли ва яллиғланиш жараёнининг оғирлигини кўрсатадиган асосий белгидир, бу шошилиш антрумдаги йирингли жараённи санациясини амалга оширишни белгилайди.

Ўйўо билан оғриган беморларда иммун тизими ҳужайралари сезиларли даражада пасайган. Бу айниқса, Т-лимфоцитлар ва фагоцитик реакцияга тегишли эди. Шу билан бирга, иммуноглобулинларининг асосий синфлари, айниқса IgM даражасининг ошиши билан ифодаланган иммунитетнинг гуморал тизими кўрсаткичларининг ортиши кузатилди. Иммунитетнинг гуморал боғланишининг кучланиши иммунитет тизимининг ҳужайравий боғланишининг етишмаслиги (етишмаслиги) туфайли ривожланади деб тахмин қилиш мумкин.

Эҳтимол, иммунитет тизимидаги бузилишлар" ҳисса қўшадиган омил " бўлиб, унга қарши касалликнинг ривожланиши (Ўйўо) ва унинг яллиғланиш-септик характердаги асоратлари кузатилиши мумкин.

Шундай қилиб, болаларда сурункали вирусли гепатит В фонида ривожланган Ўйўода иммунитетнинг ҳужайравий-гуморал боғланишининг асосий кўрсаткичларининг ишлаши бузилади. Ҳужайравий кўрсаткичларнинг етишмаслиги иммунитетнинг гуморал боғланишининг кучланиши билан бирга келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li, & Boboyorova Hayitoy Uchqun qizi. (2023). CHRONIC HEART FAILURE IN SURKHANDARYA REGION AND MODERN METHODS OF ITS TREATMENT. Journal of Universal Science Research, 1(1), 12–16. Retrieved from <http://universalpublishings.com/index.php/jusr/article/view/7>
2. o'g'li, B. S. U. ., qizi, B. H. U. ., & o'g'li, B. S. O. . (2022). Surxondaryo Viloyatida Uchraydigan Surunkali Yurak Yetishmovchiligi Va Uni Davolashning Zamonaviy Usullari. Miasto Przyszłości, 30, 321–324. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/931>
3. Abdullayevich, B. E., & Uchqun o'g'li, B. S. (2021). TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT. World Bulletin of Public Health, 1(1), 1-3.
4. Доцент, Ш. Г. Ф. . к. м. н. . ., Доцент, С. Н. Р. . к. м. н. . ., н., Х. Л. Н. . к. м. ., доцент, д. к. м. н. . ., Дилмуродович, А. ., & Учқунўғли, Б. С. (2021). Материалыизучение Влияния Пищевой Добавки “Мелла Круассан”На Эмбриогез. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM, 178–179. Retrieved from <http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/358>

